

БИР НЕЧТА ЖИНОЯТ ВА БИР НЕЧТА ҲУКМ ЮЗАСИДАН ЖАЗО ТАЙИНЛАШНИНГ ЮРИДИК ТАҲЛИЛИ

Розимова Қундуз Юлдашевна

Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси доцент в.б, PhD

q.rozimova@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6652065>

Аннотация: мазкур мақола доирасида жиноят ва бир неча жиноят содир этиш ва унинг асослари, шунингдек олимларнинг бир неча жиноятлар учун жазо тайинлаш бўйича назарий қарашлари тадқиқ этилган. Мақола сўнгида муаллиф томонидан ушбу соҳада жиноят қонунини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: жиноят қонуни, жазо тайинлаш, бир неча жиноят ва бошқалар.

Жиноят ҳуқуқида бир неча жиноят содир этганлик учун жазо тайинлаш билан бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлашнинг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари борасида турлича қарашлар мавжуд. Улар ўртасидаги ўзига хос жиҳатларни таҳлил қилишдан аввал бир неча жиноят тушунчасини кўриб чиқиш талаб этилади. Манбаларда бир неча жиноят тушунчасига ҳар бири алоҳида жиноят ҳисобланувчи, жиноят қонунида жазо қўллаш таҳдиди билан таъқиқланган икки ва ундан ортиқ қилмиш сифатида изоҳ берилади. Бир неча жиноятлар бўйича жазо тайинлашда жиноятлар мажмуи ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Тушунча сифатида жиноятлар мажмуига шахс томонидан Жиноят кодексининг Махсус қисми турли моддалари ёки битта моддаси турли қисмларида назарда тутилган икки ёки ундан ортиқ жиноят, улар қасддан ёхуд эҳтиётсизлик оқибатида қилинишидан қатъи назар содир этилиши тушунилади.

Бир неча жиноят учун жазо тайинлашга оид қоидалар Жиноят кодексининг 59-моддасида белгиланган. Унга мувофиқ шахс Махсус қисмнинг турли моддаларида назарда тутилган икки ёки ундан ортиқ жиноятни содир этган бўлиб, улардан бирортаси учун ҳам судланган бўлмаса, суд ҳар қайси қилмиш учун жазо тайинлаб, сўнгра тайинланган энгилроқ жазони оғирроғи билан қоплаш ёхуд тайинланган жазоларни тўла ёки қисман қўшиш йўли билан жиноятлар мажмуи бўйича жазо тайинлашига бир неча жазо тайинлаш сифатида изоҳ берилади. Шу билан бирга, бир неча жиноят учун жазо тайинлаш масалалари Олий суд Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги «Судлар томонидан жиноят учун

жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги қарорида ҳам судларга тушунтиришлар бериб ўтган. Хусусан, ушбу қарорга биноан ЖКнинг 59-моддасида белгиланган жиноятлар мажмуи бўйича жазо тайинлаш қоидалари қуйидаги ҳолларда қўлланилади:

-қилмиш амалдаги Жиноят кодексининг турли моддаларига мувофиқ квалификация қилинганда;

-қилмиш амалдаги Жиноят кодексидagi бирор бир моддасининг бир нечта қисмлари билан квалификация қилинганда, бунда ушбу қисмларда турли жиноятлар учун жавобгарлик белгиланган бўлса (масалан, ЖКнинг 228, 248, 273-моддалари);

-шахс турлича айнан ўхшаш қилмиш содир қилган бўлиб, улардан айримлари тугалланган жиноят, бошқалари эса – жиноятга тайёргарлик, суиқасд тариқасида квалификация қилинганда ёки базилари мустақил, айримлари эса иштирокчиликда содир қилинганда;

-иш бўйича суднинг ҳукми чиққандан сўнг маҳкумнинг биринчи иш бўйича чиқарилган ҳукмгача яна бирор-бир жиноятда айбли эканги аниқланганса;

-шахс амалдаги Жиноят кодексининг Махсус қисми айнан битта моддасининг турли қисмларида назарда тутилган ўхшаш қилмишни содир этганликда айбдор деб топилган бўлганда жазо шу модданинг оғирроқ жазо белгиланган қисми бўйича тайинланади (ЖКнинг 33-моддаси).

Жиноят кодексининг 60-моддасида бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлаш тартиби белгиланган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги қарорида судларга берилган тушунтиришларда ҳам ўз ифодасини топган.

Жиноят ҳуқуқида бир нечта жиноят учун жазо тайинлаш бир нечта ҳукм бўйича жазо тайинлаш институтидан фарқ қилиб, ушбу институтлар ўртасидаги фарқни аниқлаш учун дастлаб уларнинг ўхшаш жиҳатларига тўхталиб ўтиш жоиз.

Жиноят ҳуқуқида бир нечта жиноят учун жазо тайинлаш билан бир нечта ҳукм бўйича жазо тайинлаш институтларини қиёсий жиҳатдан таҳлил қилиб, уларнинг ўхшаш ва фарқли жиҳатларига тўхталиб ўтамиз. Хусусан, ушбу бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлаш билан бир нечта жиноят

юзасидан жазо тайинлашнинг ўхшаш жиҳатлари қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, бир шахс икки ёки ундан ортиқ жиноят содир қилиши, хусусан, амалдаги ЖКнинг 59-моддасига мувофиқ, бир қанча жиноят содир қилганлик учун жазо тайинлашга шахснинг амалдаги Жиноят кодекси Махсус қисми турли моддаларида назарда тутилган икки ёки ундан ортиқ жиноятни содир қилиши, амалдаги ЖКнинг 60-моддасига биноан бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлашда эса, ҳукм чиқарилганидан кейин маҳкумнинг жазони тўла ўтамай туриб, янги жиноят содир этишидир;

иккинчидан, суд томонидан бир нечта жиноят ёки бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлашда қўшиш ва қоплаш усулидан фойдаланилади. Жумладан, ЖКнинг 59-моддаси биринчи қисмига мувофиқ суд тайинлаган жазоларни тўлиқ ёки қисман қўшиш ҳамда қоплаш орқали бир нечта жиноят юзасидан жазо тайинланса, ЖКнинг 60-моддасида, бир қанча ҳукм юзасидан суд жазо тайинлашда жазоларни тўлиқ ёки қисман қўшиш ҳамда қоплаш усулидан ҳам фойдаланилади;

учинчидан, бир нечта жиноят ёки бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлаш суд томонидан оғирроқ жазо тайинланишига сабаб бўлади.

тўртинчидан, амалдаги ЖКда бир қанча жиноят ёки бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлашда муайян чегара белгиланганлиги. Амалдаги ЖКнинг 60-моддасига мувофиқ агар маҳкум суд ҳукми чиқарилгандан сўнг жазони тўлиқ ўтамасдан, янги жиноят содир қилса, суд янги ҳукм бўйича тайинланган жазо муддатига илгариги суд ҳукми юзасидан ўталмай қолган жазо муддатини тўла ёки қисман қўшади. Бир нечта ҳукм юзасидан ҳар хил турдаги жазоларни қўшиш йўли билан жазо тайинлашда ушбу кодекснинг 61-моддасида назарда тутилган қоидаларга амал қилиниб, жазонинг оғирроқ тури узил-кесил тайинланади. Шахс бир нечта жиноят ёки бир нечта ҳукмлар юзасидан ахлоқ тузатиш ишларига ёки хизмат бўйича чеклашга ҳукм қилиниб, иш ҳақи ёки пул таъминотидан ушлаб қолишнинг ҳар хил миқдори белгиланган ҳолларда бу жазоларнинг фақат муддатлари қўшилади, иш ҳақи ёки пул таъминотидан ушлаб қолишнинг энг кўп бўлган миқдори белгиланиши лозим. Илгариги ҳукм юзасидан ижро этилмай қолган қўшимча жазолар ҳукмлар жами тариқасида тайинланган асосий жазога қўшиб тайинланади.

бешинчидан, амалдаги ЖКнинг 59 ва 60-моддаларида айб шаклининг иккала тури ҳам назарда тутилганлиги;

олтинчидан, ЖКнинг 59-моддаси эттинчи қисмида жиноятлар мажмуи бўйича суд тайинлаган асосий жазога суд айрим жиноятлар учун тайинланган қўшимча жазоларни ҳам қўшиши мумкинлиги қайд этилган бўлса, 60-модданинг олтинчи қисмида ҳам илгариги ҳукм юзасидан ижро этилмай қолган қўшимча жазолар ҳукмлар жами тариқасида тайинланган асосий жазога қўшиб тайинланиши кўрсатилган.

Шу билан бирга, бир нечта жиноят юзасидан жазо тайинлаш билан бирга бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлашнинг фарқли жиҳатларини ҳам ажратиш кўрсатиш мумкин:

1. Бир нечта жиноят ёки бир нечта ҳукмлар юзасидан жазо тайинлашда содир этилган жиноятлар ижтимоий хавфлилик даражасининг аҳамиятга эгаллиги. Ушбу фарқли жиҳатни асослаш учун жиноят қонунчилигида жазо тайинлашда жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси назарда тутилганлигидан келиб чиққан ҳолда ёндошиш мумкин. ЖКнинг 59-моддаси иккинчи қисмида жиноятлар мажмуини ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар ва унча оғир бўлмаган жиноятлар ташкил этиб, жазо тайинлашнинг алоҳида тури назарда тутилган. Ундан ташқари, амалдаги жиноят қонунчилиги нормаларини таҳлил қилиб, унда бир нечта ҳукмлар бўйича жазо тайинлашда ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар ва унча оғир бўлмаган жиноятлар учун жазо тайинлашнинг алоҳида тартиби назарда тутилмаган деган хулосага келиш мумкин.

2. Жазо тайинлашда ҳисобга олинмаган ҳолатлардаги фарқ. Бунда бир нечта жиноят юзасидан жазо тайинлашда содир этилган жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражасидан келиб чиқиб жазоларни қўшиш усуллари белгиланган. Бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлашда эса содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасидан келиб чиқилмайди.

3. Бир нечта жиноят ёки бир нечта ҳукмлар юзасидан жазо тайинлашда шахснинг судланган ва судланмаганлигининг алоҳида аҳамиятга эгаллиги. Хусусан, ЖКнинг 59-моддасида бир нечта жиноят юзасидан жазо тайинлашда икки ёки ундан ортиқ жиноятни содир этган шахснинг улардан бирортаси учун ҳам судланмаган бўлиши талаб этилса, ЖКнинг 60-моддасида маҳкумнинг ҳукм чиқарилганидан кейин жазони тўла

ўтамай туриб, янги жиноят содир этилганлиги учун жазо тайинлаш назарда тутилганлиги таъкидланади .

4. Суд томонидан бир нечта жиноят юзасидан жазо тайинланиши натижасида бир нечта жиноят содир этган шахснинг ҳуқуқий мақомида ҳеч қандай ўзгариш юз бермаса, ҳукмлар мажмуи юзасидан жазо тайинлашда эса айбнинг шаклидан келиб чиқиб бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинланаётган шахс мақоми ўзгариши мумкин. Ушбу фарқни жиноят қонунидаги рецидив жиноят институти билан боғлашимиз мумкин. Хусусан, ўзининг қарашини ЖКнинг 60-моддасида бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлаш институтига маҳкумнинг ҳукм чиқарилганидан кейин жазони тўла ўтамай туриб, янги жиноят содир этиши сифатида таъриф берилган бўлса, ЖКнинг 34-моддасида шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этиши рецидив жиноят деб топилиши мустаҳкамланганлиги билан асосланади.

Ўз навбатида бир нечта жиноят учун жазо тайинлаш билан бир нечта ҳукм юзасидан жазо тайинлаш ўртасидаги юқорида санаб ўтилган ўхшаш ва фарқли жиҳатларнинг ўзаро фарқини ажратишда асосан, жиноят қонунчилигида назарда тутилган нормаларнинг мазмунидан келиб чиқишларини қайд этиш жоиз. Бунда айрим ҳуқуқшунослар жиноят қонунчилигидаги бир нечта ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш билан бир нечта жиноят юзасидан жазо тайинлашга оид нормаларнинг мазмунини тадқиқ этиб, бир нечта жиноятлар юзасидан жазо тайинлашдан фарқли равишда бир нечта ҳукм бўйича жазо тайинлашда илгариги ҳукм бўйича жазонинг ўталмаган қисми янги содир этилган жиноятнинг жазосига тўла ёки қисман қўшилишини, бир нечта жиноят юзасидан жазо тайинлашда эса, ҳар бир жиноят учун тайинланган жазолар тўла ёки қисман қўшилишини ўзига хос жиҳат сифатида қайд этадилар . Ўхшаш ҳолатни М.Усмоналиевда ҳам учратиш мумкин. Ушбу олим бир нечта ҳукм бўйича жазо тайинлаш билан бир нечта жиноят юзасидан жазо тайинлаш институти ўртасидаги фарқли жиҳатларни солиштириш жараёнида Жиноят кодексидаги бир нечта ҳукмлар бўйича жазо тайинлаш қонунчилигида назарда тутилган агар маҳкум ҳукм чиқарилганидан кейин жазони тўла ўтамай туриб янги жиноят содир эса, суд янги ҳукм бўйича тайинланган жазо муддатига илгариги ҳукм юзасидан ўталмай қолган жазо муддатини тўла ёки қисман қўшиши ҳақидаги норма ЖКнинг 34-моддасида назарда тутилган жиноят тушунчасига мувофиқ келишини, аммо ЖКнинг 34-

моддасидаги рецидив жиноят билан ЖКнинг 60-моддасида назарда тутилган тушунчалар қиёсий таҳлил қилинса, 34-моддадаги рецидив жиноят тушунчаси фақат қасддан қилинган жиноят учун судланганидан кейин яна қасддан жиноят содир этганликни назарда тутишини, ЖКнинг 60-моддасидаги бир нечта ҳукмлар тушунчаси эса маҳкумга нисбатан ҳар қандай жинояти учун (қасддан ёки эҳтиёцизликдан қилинганидан қат’и назар) жазо тайинлашни назарда тутганлигидан келиб чиқиб, рецидив жиноят учун жазо тайинлаш тушунчасига нисбатан бир нечта ҳукмлар тушунчаси анча кенг ҳисобланишини, лекин шунга қарамасдан бир нечта ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш тушунчаси ҳам бир қанча жиноятлар содир қилиш доирасига киришини қайд этган.

Олимларнинг асарларида бир қанча жиноятларнинг алоҳида тури бўлган рецидив жиноят билан бир нечта жиноят учун жазо тайинлаш борасида турлича қарашлар баён этилганлигини таъкидлаш жоиз. Бунда айрим олимлар, агар шахс ҳукм қилинганидан кейин жазони тўла ўтаб бўлгунча янги жиноят содир қилса, рецидив жиноят эмас, балки бир нечта ҳукмлар ёки ҳукмлар мажмуи сифатида эътироф этиш жоиз деган хулосага келадилар. Ўз навбатида рецидив жиноятга нисбатан бундай ёндошувмиллий жиноят қонуни мазмунига зид бўлсада, 1959 йили қабул қилинган ва ўша даврда амалда бўлган Жиноят кодексида рецидив жиноятга нисбатан қат’ий изоҳ берилмаганлиги, ушбу институтга нисбатан хилма-хил талқинларни келиб чиқишига сабаб бўлганлигини назардан четда қолдирмаслик лозимлиги ҳуқуқшунос Ш.Умидуллаевнинг асарларида ҳам таъкидлаб ўтилади.

Баъзи тадқиқотчилар такроран жиноят содир этишга ҳам рецидив жиноят сифатида қарайдилар. Бунда улар илгари содир этган жинояти учун суд ҳукми билан тайинланган жазони ўтагандан сўнг такроран жиноят содир этишни, яна бошқа бирлари эса, олдинги жинояти учун жазони ўташ вақтида ёки жазони ўтаб бўлганидан кейин такроран жиноят содир этишга рецидив жиноят содир этиш деган хулосага келадилар.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, 1995 йил 1 апрелга қадар амалда бўлган Жиноят кодексида такроран, рецидив жиноят содир қилиш, давомли, узоққа чўзилган ва рецидив жиноятлар тушунчаларига таърифлар мавжуд бўлмаган. Бунда мазкур кодекс Махсус қисмининг айрим моддаларида такроран жиноят содир қилиш тушунчасига таъриф “Изоҳ” сифатида берилиб, уларда олдин судланган ёки судланмаганлигидан ва ўша

модданинг изоҳида кўрсатилган жиноятларнинг қай бирини олдин ёки кейин содир қилинганлигидан қати назар, такроран жиноят сифатида изоҳланган. Ф.Р. Сундуоровнинг фикрига кўра, рецидив жиноят фақат озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўташ билан боғлиқ категория ҳисобланади. ЖК 34-моддасининг 1-қисмида “шахснинг илгари қасддан содир этган жинояти учун судланганидан кейин қасддан янги жиноят содир этиши рецидив жиноят деб топилади,”-дейилган. Рецидив жиноятга берилган ушбу таърифга асосланиб, Ш.Умидуллаев рецидив жиноятларнинг барча турлари (оддий, хавфли, ўта хавфли рецидив тушунчаси) учун умумий бўлган қуйидаги белгиларни кўрсатиб ўтади:

- олдинги жиноятни қасддан содир қилинганлиги;
- кейинги жиноятнинг ҳам қасддан содир этганлиги;
- оддинги жиноят учун албатта судланганлиги;
- кейинги жиноятни албатта биринчи жиноят учун тайинланган ҳукмдан кейин содир этилганлиги;
- кейинги жиноятни олдинги жиноят учун судланганлик муддати ўтмасдан содир этилганлиги. Айти вақтда амал қилаётган жиноят қонунида рецидив жиноятнинг аниқ тушунчаси ишлаб чиқилди ва у юқорида келтирилган белгилар билан ифодаланди. Агарда ана шу белгилардан бирортаси бўлмаса, қилмишни рецидив жиноят деб ҳисоблаш мумкин бўлмайди. Шу ўринда амалдаги ЎЗР Жиноят кодексида рецидив жиноят учун жазо тайинлашнинг алоҳида қоидалари белгиланмаганлигини таъкидлаш жоиз. Ўз навбатида олдинги жинояти эҳтиётсизликдан содир этилиб, кейинги жинояти ҳам эҳтиётсизликдан ёки жиноятларнинг бири қасддан ёки эҳтиётсизликдан ёхуд ҳар иккаласи қасддан қилинган тақдирда ҳам ЖКнинг 60-моддаси тартибида жазо тайинланаверади. Ваҳоланки, эҳтиётсизликдан қилинган жиноятлар айбнинг шакли, моҳияти ва мазмуни жиҳатидан қасддан қилинадиган жиноятлардан фарқ қилади. М.Д Шаргородский ўз тадқиқотида, агар шахс ҳукм қилинганидан кейин янги жиноят содир эса, бу рецидив жиноят эмас, балки, бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш бўлади деб ҳисоблаган. М.Жиянов бир неча жиноят билан бир неча ҳукм институтларини таққослаш жараёнида рецидив жиноятларга алоҳида тўхталиб ўтади. Хусусан, М.Жиянов шахсни ўта хавфли рецидивист деб топиш тўғрисидаги масала ҳал қилинаётган вақтда унинг бошқа

давлатлар судларининг ҳукмлари бўйича судланганлиги ҳам ҳисобга олиниши мумкин деган хулосага келади. Шу билан бирга, шахсни ўта хавфли рецидивист деб топиш тўғрисидаги масала ҳал қилинаётган вақтда унинг ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар содир этган жинояти учун судланганлиги, шунингдек қонунда белгиланган тартибда судланганлик муҳлатларининг ўтиб кетганлиги ёки олиб ташланган судланганлиги инobatга олинмаслигини таъкидлайди. Юқоридагилардан келиб чиқиб, М.Жиянов шахсининг олдинги қасддан содир қилган жинояти учун судланганлик муддати тугатилмасдан ёки қонунда белгиланган тартибда олиб ташланмасдан ёхуд тайинланган жазони ижро этиш муддати ўтиб кетмасдан қасддан яна ўша жиноятига ўхшаш жиноятни ёки қонунда алоҳида кўрсатилган ҳолларда Жиноят кодекси Махсус қисмининг бошқа моддаларида назарда тутилган жиноятни содир қилиши уни автоматик равишда, ўз-ўзидан хавфли рецидивистга айлантиришини алоҳида таъкидлайди. Демак, гувоҳ бўлганимиздек олимлар томонидан бир нечта жиноятлар учун жазо тайинлаш билан бир нечта ҳукмлар юзасидан жазо тайинлаш институтлари шаклан бир-бирига ўхшасада, мазмунан бир-биридан тубдан фарқ қилади.

Олимлар ва хорижий мамлакатлар тажрибаларини инobatга олган ҳолда ЖК га қуйидагича қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш таклиф этилади.

Жиноятлар мажмуи бўйича жазо тайинлашда жазо муддатини ҳисоблашда суд амалиётида Жиноят қонунчилигини бир хиллигини таъминлаш ва жазо тайинлашда ноаниқликларни бартараф этиш мақсадида янада аниқроқ тушунча берилиши таклиф этилади.

59-модда. Бир неча жиноят содир этганлик учун жазо тайинлаш

(8-қисм) Агар иш бўйича ҳукм чиқарилганидан кейин маҳкумнинг ана шу иш бўйича чиқарилган ҳукмга қадар содир этилган яна бошқа жиноятда айбли эканлиги аниқланса ҳам жазо ўша тартибда тайинланади. Бундай ҳолда жиноятлар мажмуи бўйича суд томонидан узил-кесил тайинланган жазо муддати биринчи ҳукм юзасидан тайинланган жазони ўташ белгиланган кундан ҳисобланади.

Россия Жиноят кодекси 70-моддаси, Озарбайжон Жиноят кодекси 67-моддаси, Арманистон Жиноят кодексининг 67-моддаси, Белоруссия Жиноят кодексининг 73-моддаси, Грузия Жиноят кодексининг 60-моддаси, Қозоғистон Жиноят кодекси 60-моддаси, Молдова Жиноят

кодекси 85-моддаси, Украина Жиноят кодексининг 71-моддаси, Туркменистон Жиноят кодексининг 64-моддаларида бир неча ҳукмлар юзасидан узил-кесил тайинланадиган жазо миқдори олдинги ҳукм бўйича жазонинг ўталмаган қисмидан кам бўлиши мумкин эмаслиги белгиланган. Бу орқали адолатли жазо тайинлашга эришилади.

Бир неча ҳукмлар юзасидан жазо тайинлашда, янги жиноят учун тайинланадиган жазо миқдори олдинги ҳукм бўйича тайинланган жазонинг ўталмаган қисмидан кам бўлиши мумкин эмаслиги ҳақидаги қондани киритиш орқали амалиётда юзага келиши мумкин бўлган ноаниқликлар бартараф этилади.

60-модда. Бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш

(4-қисм) Бир неча ҳукмлар юзасидан узил-кесил тайинланадиган жазо миқдори олдинги ҳукм бўйича жазонинг ўталмаган қисмидан кам бўлиши мумкин эмас.

(6-қисм) Бир неча ҳукмлар юзасидан ахлоқ тузатиш ишларига ёки хизмат бўйича чеклашга ҳукм қилиниб, иш ҳақи ёки пул таъминотидан ушлаб қолишнинг ҳар хил миқдори белгиланган ҳолларда бу жазоларнинг фақат муддатлари қўшилади, шунга кўра, бундай ҳолларда узил-кесил ахлоқ тузатиш ишлари жазоси тайинланганида, иш ҳақи ёки пул таъминотидан ушлаб қолишнинг энг кўп бўлган миқдори белгиланиши лозим. Бир неча жиноят содир этганлик учун ЖК 59-моддаси тартибида жазо тайинлашда ҳам шу қоидаларга амал қилиниши лозим.

Ўзбекистон Республикасининг жиноят тўғрисидаги қонунчилиги айнан Жиноят Кодексидан иборатлигини инобатга олган ҳолда, асосий қоида сифатида ушбу нормани Олий Суд Пленуми қарорида эмас, балки айнан ЖКда белгиланиши таклиф этилган.

